

ASAP

A Systemic APProach to social media
and pre-adolescents through thinking

PROGRAMMA EDUCATIVO ASAP
UNITÀ DI APPRENDIMENTO

ONLIFE

Trovare equilibrio in un mondo digitale

Cofinanziato
dall'Unione europea

ONLIFE:
Trovare equilibrio in un mondo digitale
UNITÀ DI APPRENDIMENTO

Programma Erasmus+

Azione Chiave 2 - Partenariati di Cooperazione per l'Istruzione Scolastica

ASAP - A Systemic Approach to social media and pre-adolescents through thinking skills education

Convenzione n. 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043

www.socialmediakids.eu | Pagina di progetto sulla [Piattaforma dei Risultati dei Progetti Erasmus+](#) | Comunità di progetto su [Zenodo](#)

R3.2.1 Programma Educativo ASAP: Manuale

Agosto 2025

**Cofinanziato
dall'Unione europea**

Il progetto ASAP è cofinanziato dal Programma Erasmus+ dell'Unione Europea tramite la Convenzione n. 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043. Il sostegno della Commissione Europea e dell'Agenzia Nazionale INDIRE alla realizzazione di questa pubblicazione non implica un'approvazione dei suoi contenuti, che riflettono esclusivamente il punto di vista di chi li ha elaborati. La Commissione Europea e l'Agenzia Nazionale INDIRE non possono essere ritenute responsabili dell'uso che potrà essere fatto delle informazioni contenute in questa pubblicazione.

Licenza

Questo lavoro è pubblicato con licenza [Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale \(CC BY 4.0\)](#), che consente l'uso, la distribuzione e la modifica dell'opera, anche per scopi commerciali, a condizione che venga data la corretta attribuzione a chi lo ha creato e siano indicate eventuali modifiche.

Potrebbe essere necessario ottenere ulteriori autorizzazioni qualora alcuni contenuti includano opere di terze parti o raffigurino persone identificabili. Per utilizzare o riprodurre materiali non di proprietà di chi ha realizzato questo lavoro, è possibile che si debba richiedere il permesso direttamente ai titolari dei diritti.

Indice

FOCUS DELL'UNITÀ	4
Introduzione.....	4
Competenze chiave.....	4
Risultati di apprendimento	5
Piano di lavoro	6
Prodotti finali	7
Valutazione	7
Contesti di applicazione	8
Collegamenti con altre Unità	9
COSA È IMPORTANTE SAPERE	10
Sviluppo cognitivo e psicosociale in preadolescenza	10
COME FUNZIONA L'UNITÀ	13
Argomento 1: Impronta digitale	13
Cosa si impara?	13
Risultati di apprendimento	13
Configurazione dello spazio	14
Metodi e tecniche pedagogiche	14
Strumenti	14
Panoramica delle attività	14
Attività 1.a.1 – La mia impronta digitale	14
Attività 1.a.2 – Cosa fare e cosa non fare	14
Argomento 2: Vita digitale	14
Cosa si impara?	15
Risultati di apprendimento	15
Configurazione dello spazio	16
Metodi e tecniche pedagogiche	16
Strumenti	16
Panoramica delle attività	16
Attività 2.a.1 – Inversione di ruoli.....	16
Attività 2.a.2 – Accordo digitale.....	16

Argomento 3: Onlife	16
Cosa si impara?	17
Risultati di apprendimento	17
Configurazione dello spazio	17
Metodi e tecniche pedagogiche	17
Strumenti	18
Panoramica delle attività	18
Attività 3.a.1 – Osservare l'attività: guardare, sentire, pensare.....	18
Attività 3.a.2 – Mappare la mia vita	18
PIANI DI ATTIVITÀ E SCHEDE DI LAVORO	19
Attività 1.a.1 - LA MIA IMPRONTA DIGITALE (L'ALGORITMO NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ)	20
Attività 1.a.2 – COSA FARE E COSA NON FARE	33
Attività 2.a.1 – Inversione di ruoli	40
Attività 2.a.2 - ACCORDO DIGITALE	50
Attività 3.a.1 - GUARDARE, SENTIRE, PENSARE	53
Attività 3.a.2 - MAPPARE IL MIO MONDO ONLIFE	58

Unità di Apprendimento

Onlife: Trovare equilibrio in un mondo digitale

FOCUS DELL'UNITÀ

Introduzione

Nell'era digitale di oggi, il concetto di "onlife" descrive i confini sempre più sfumati tra esperienze online e offline, in un mondo in cui i media digitali sono ormai pienamente integrati nelle nostre vite. Questo cambiamento evidenzia l'importanza di capire come impariamo, socializziamo e ci esprimiamo negli spazi digitali. Per gli educatori e le educatrici, riconoscere e comprendere la realtà onlife è fondamentale per accompagnare ragazze e ragazzi a navigare responsabilmente in questo mondo interconnesso, aiutandoli a far sì che le loro azioni online riflettano i valori appresi in contesti formali e informali. Mentre istituzioni e società si adattano a questa fluidità digitale, promuovere una presenza online responsabile, una cittadinanza digitale consapevole e un uso etico della tecnologia è essenziale per favorire una partecipazione informata nella sfera onlife.

L'obiettivo di questa unità di apprendimento è fornire a educatori e educatrici, insegnanti e genitori gli strumenti, le tecniche e le conoscenze necessarie per accompagnare ragazze e ragazzi nella comprensione della propria vita onlife. Questa unità presenta tre attività, fortemente basate sull'esperienza e la riflessione, che mirano a rafforzare la capacità di agire in modo consapevole.

Competenze chiave

Competenze chiave* (a cui l'Unità intende contribuire)	
Generale	Specifico
PERSONALE: Autoconsapevolezza	<ul style="list-style-type: none">• Riconoscere le abitudini personali e le loro implicazioni positive e negative.• Consapevolezza della responsabilità personale nell'uso responsabile delle piattaforme digitali.• Capacità di riflettere criticamente sulle proprie azioni nell'utilizzo dei media, delle piattaforme e dei canali digitali.• Riconoscere l'importanza dell'autodisciplina e della regolamentazione nell'utilizzo dei media, delle piattaforme e dei canali digitali.
SOCIAL: Comunicazione	<ul style="list-style-type: none">• Saper esprimere la propria vita e la propria routine digitale.

	<ul style="list-style-type: none"> • Imparare a interagire in modo responsabile con i media, le piattaforme e i canali digitali. • Comprendere e rispettare i diversi punti di vista.
IMPARARE AD IMPARARE: Pensiero critico	<ul style="list-style-type: none"> • Sviluppare competenze di pensiero critico. • Valutare le conseguenze del comportamento e delle scelte online. • Imparare a riconoscere le pratiche online rischiose e gli impatti futuri. • Riconoscendo l'importanza di rispettare i confini e i limiti riguardanti l'uso dei media, dei canali e delle piattaforme digitali.
DIGITALE: Alfabetizzazione digitale	<ul style="list-style-type: none"> • Comprendere i concetti di base relativi ai media e all'alfabetizzazione digitale. • Acquisire consapevolezza su come funzionano le piattaforme digitali e i social media e su come raccolgono i dati. • Sapere cosa sono gli algoritmi e capire come prendono decisioni in base a logiche predefinite. • Comprendere l'impatto duraturo delle azioni digitali.

** Definite in base a LifeComp e DigComp 2.2*

Risultati di apprendimento

Risultati di apprendimento	
Conoscenze	Abilità
Imparare a gestire la condotta personale on/offline	<ul style="list-style-type: none"> • Capacità di comprendere e valutare i rischi connessi alla condivisione di informazioni personali online e di adottare comportamenti responsabili per proteggere la propria privacy. • Capacità di distinguere tra informazioni pubbliche e private e quando/cosa condividere su se stessi. • Capire come bilanciare la vita. • Essere consapevoli dei rischi e delle opportunità legati ai media (digitali).
Per comprendere le caratteristiche dell'ascolto attivo.	<ul style="list-style-type: none"> • Capacità di riconoscere quando una persona sta ascoltando attivamente. • Capacità di dimostrare capacità di ascolto attivo.
Acquisire conoscenze pratiche sui media (digitali)	<ul style="list-style-type: none"> • Competenza nell'uso efficace degli strumenti digitali e nell'orientarsi nel mondo online in modo consapevole e critico. • Imparare a riconoscere i rischi e ad attuare strategie per mitigarli/minimizzarli.

Riconoscere le proprie lacune di conoscenza digitale e capire quali nuove competenze acquisire.	<ul style="list-style-type: none"> • Capacità di riflettere in modo oggettivo sulle proprie capacità, sui propri punti di forza e sulle aree di miglioramento. • Fiducia nella propria capacità di affrontare le sfide e raggiungere gli obiettivi, favorendo una maggiore resilienza e determinazione.
---	---

Piano di lavoro

Argomento 1 – Impronta digitale		
Fase 1.a (Costruzione di conoscenze e sviluppo delle competenze)	Attività 1.a.1 – La mia impronta digitale (l'algorithm non si assume alcuna responsabilità) Obiettivo: affrontare il significato dell'impronta digitale e degli algoritmi per i partecipanti e le partecipanti per capire cosa sanno/capiscono del concetto (video/cartone animato).	45 minuti
	Attività 1.a.2 - Cosa fare e cosa non fare Obiettivo: promuovere una riflessione critica sull'impatto del comportamento online e incoraggiare i partecipanti e le partecipanti a fissare obiettivi personali per migliorare le proprie competenze digitali.	45 minuti
Argomento 2 – Vita digitale		
Fase 2.a (Costruzione delle conoscenze)	Attività 2.a.1 - Inversione di ruoli Obiettivo: favorire l'empatia, il pensiero critico e il dialogo aperto attraverso l'interpretazione di prospettive diverse in scenari digitali e sociali comuni.	45 minuti
Fase 2.b (Sviluppo delle competenze)	Attività 2.a.2 - Accordo digitale Obiettivo: creare un accordo digitale condiviso che definisca le linee guida collettive per l'uso responsabile dei media, compresi orari, luoghi e ruoli di mentorship appropriati.	45 minuti
Argomento 3 – Onlife		
Fase 3.a (Costruzione delle	Attività 3.a.1 - Attività di visualizzazione	45 minuti

conoscenze)	Obiettivo: promuovere una discussione collettiva sulla cittadinanza digitale, la sicurezza online e l'impatto della cultura di Internet, incoraggiando al contempo il pensiero critico su come interagire con la tecnologia, i social media e le comunità online.	
	Attività 3.a.2 – Mappare la mia vita Obiettivo: supportare i partecipanti e le partecipanti nell'identificazione e nella visualizzazione delle connessioni tra la loro vita online e offline, promuovendo l'autoconsapevolezza di come le interazioni digitali influenzino le loro routine quotidiane, le relazioni e il senso di identità.	45 minuti

Prodotti finali

Foglio di impronte digitali

Ogni partecipante creerà la propria impronta digitale, monitorando il proprio comportamento e le proprie attività online.

Elenco delle cose da fare e da non fare

Per riflettere sull'impatto del comportamento online e per incoraggiarli/le a fissare obiettivi personali e migliorare le proprie competenze digitali, i partecipanti e le partecipanti elaboreranno, in modo collaborativo, poster di cose da fare e da non fare.

Contratto digitale

I partecipanti e le partecipanti elaboreranno un accordo digitale condiviso che definisca una serie di linee guida collettive per l'uso responsabile dei media, inclusi orari, luoghi e modalità appropriate di supporto e accompagnamento. Questo accordo digitale può riferirsi al contesto scolastico, familiare o ad altri contesti personali.

Nuvola di parole

I partecipanti e le partecipanti elaboreranno, in maniera collettiva, una nuvola di parole che evidenzierà visivamente le parole più comuni o importanti legate al tema dell'onlife, permettendo loro di vedere a colpo d'occhio temi, idee o emozioni chiave. Questa nuvola di parole aiuterà a rafforzare l'apprendimento creando connessioni tra i loro pensieri, favorendo la riflessione di gruppo e incoraggiando la discussione sui concetti più importanti.

Valutazione

Obiettivi:

Sostenere la riflessione qualitativa sull'apprendimento legato alle esperienze di vita.

Metodi e strumenti:

Spunti di riflessione ("Prima dell'attività non sapevo che... / Durante l'attività ho imparato che... / Dopo l'attività non dimenticherò che...") con foglio di lavoro fornito nell'allegato.

Tempistica:

Applica i suggerimenti nelle tre fasi dell'attività:

- Prima: Rifletti su ciò che era nuovo o sconosciuto prima di iniziare l'attività.
- Durante: Considera ciò che è stato appreso durante lo svolgimento dell'attività.
- Dopo: Identifica l'aspetto più prezioso o memorabile dell'esperienza.

Ruoli:

I partecipanti e le partecipanti riflettono utilizzando i suggerimenti; gli educatori e le educatrici spiegano il processo, guidano la riflessione e raccolgono le risposte per valutare il raggiungimento dei risultati dell'apprendimento.

Contesti di applicazione

Le attività di questa unità sono progettate per essere flessibili e adattabili in vari contesti e contesti.

Impostazione dell'aula

Le attività proposte in questa unità possono essere condotte all'interno di corsi di Cittadinanza, Studi Sociali, ICT, Media Literacy. I diversi argomenti possono essere approfonditi progressivamente o introdotti come temi isolati in classe. Le attività, come il *Reverse Play*, possono anche essere esplorate in modo interdisciplinare, esplorando il potenziale di collegare idee di diverse materie per aiutare gli studenti e le studentesse a vedere come l'apprendimento in diverse materie è collegato e può essere utilizzato insieme per risolvere problemi del mondo reale.

Biblioteche scolastiche o comunitarie

Poiché le biblioteche hanno svolto un ruolo rilevante in termini di introduzione ed esplorazione di argomenti relativi ai media, all'alfabetizzazione digitale e alla cittadinanza, le attività proposte possono anche essere implementate in questi contesti ed esplorate come attività autonome. L' *attività di visione - Ralph Spacca Internet* può essere condotta dalle biblioteche sia come attività di alfabetizzazione mediatica/digitale che di alfabetizzazione cinematografica, invitando altri membri della comunità a impegnarsi attivamente nella visione e nella discussione, stimolando l'apprendimento collettivo.

Laboratori per famiglie e comunità

Le attività di questa unità possono estendersi oltre l'aula ed essere esplorate all'interno di contesti familiari e comunitari. Le famiglie possono confrontarsi con gli argomenti suggeriti non solo per migliorare le loro conoscenze relative ai media, all'alfabetizzazione digitale e alla cittadinanza, ma anche per sostenere e rafforzare la comprensione degli studenti e delle studentesse. Attività come l'Accordo sul digitale possono anche essere adattate e implementate in contesti familiari per supportare i genitori e i prestatori di assistenza nell'affrontare temi relativi alla cittadinanza, alla vita e alla cittadinanza digitali.

Collegamenti con altre Unità

- **Autenticità e autorevolezza:** esamina la credibilità, l'autenticità e l'autorità nei contesti online.
- **Comunicazione:** esplora le norme della comunicazione digitale, dal tono e dal pubblico alle scelte sulla privacy.
- **Emozioni:** collega le esperienze online con risposte emotive e strategie di regolazione.
- **Modelli di riferimento:** considera l'influenza delle figure online e dei gruppi di pari sulle scelte e sull'identità.

COSA È IMPORTANTE SAPERE

Sviluppo cognitivo e psicosociale in preadolescenza

Nel mondo di oggi, che si tratti di navigare sui social media, fare acquisti online o lavorare da remoto, i media digitali sono (quasi) completamente integrati nella nostra vita quotidiana. Per le persone di varie età, questo cambiamento significa riconoscere che il mondo digitale non è più solo un luogo in cui navigare, ma uno spazio in cui ragazzi e ragazze e adulti imparano, socializzano ed esprimono se stessi. Il concetto di Onlife si riferisce a questa interconnessione: i confini sempre più sfumati tra esperienze online e offline nell'era digitale. Coniato da Luciano Floridi (2015) si tratta di capire come il confine tra questi due mondi stia scomparendo, rispecchiando la nostra esperienza vissuta di onnipresenza "sempre crescente" delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Per gli educatori e le educatrici, comprendere la realtà di Onlife aiuta a fornire opportunità di orientamento, apprendimento e sviluppo su misura per i più giovani, al fine di bilanciare questi spazi e garantire che le loro azioni online siano in linea con i valori insegnati negli spazi di apprendimento formali e informali.

Il concetto di Onlife si estende ai sistemi educativi, sociali e di altro tipo. Le istituzioni e i diversi attori devono adattarsi alla fluidità tra spazi online e offline. Questa interconnessione solleva interrogativi sull'equità, l'accesso e le implicazioni etiche della tecnologia nelle società. Se ci si concentra in modo specifico sugli educatori e educatrici, è sempre più fondamentale insegnare (e apprendere) i processi di socializzazione nei contesti digitali, la presenza digitale e quindi la cittadinanza digitale. Approcci olistici e integrati per affrontare sia i benefici che le sfide della realtà Onlife sono fondamentali per garantire che le diverse generazioni, e in particolare quelle più giovani, comprendano la portata delle loro azioni online.

Gli strumenti forniti di seguito adottano un approccio evolutivo e seguono il metodo dell'apprendimento esperienziale con l'obiettivo di promuovere la crescita continua e l'autoriflessione, consentendo agli educatori e educatrici, e agli studenti, di impegnarsi attivamente in esperienze di vita reale, riflettere sulle loro azioni e applicare le conoscenze e le competenze appena acquisite sia alla loro vita personale che a quella digitale.

Apprendimento per esperienza

L'apprendimento esperienziale è un processo dinamico in cui gli studenti e le studentesse acquisiscono conoscenze attraverso l'esperienza diretta, piuttosto che attraverso l'istruzione tradizionale. Questo approccio enfatizza l'importanza dell'apprendimento attraverso la pratica (Dewey, 1971), con gli studenti e le studentesse impegnati in attività che riflettono le sfide della vita reale e li incoraggiano ad applicare concetti teorici in contesti pratici. Pertanto, la conoscenza viene generata attraverso un'esperienza di apprendimento trasformativa (Kolb, 1984; Moon, 1992).

Secondo David Kolb, il processo ideale si divide in un ciclo esperienziale in quattro fasi:

- **Esperienza concreta:** il processo di apprendimento inizia quando uno studente usa i sensi e le percezioni per impegnarsi in ciò che sta accadendo ora.
- **Osservazione riflessiva:** dopo l'esperienza, uno studente riflette su ciò che è accaduto e collega i sentimenti con le idee sull'esperienza.

- Concettualizzazione astratta: lo studente si impegna a pensare per raggiungere conclusioni e formare teorie, concetti o principi generali che possono essere testati.
- Sperimentazione attiva: lo studente verifica la teoria e applica ciò che è stato appreso per ottenere feedback e creare l'esperienza successiva.

Figura 1 - Ciclo di apprendimento esperienziale di David Kolb. ©simplypsychology.org

Queste quattro fasi costituiscono la base di molti modelli di apprendimento esperienziale utilizzati oggi.

Altri autori, come Jennifer Moon (1999; 2004) ampliano il modello di Kolb sottolineando l'importanza della riflessione nell'apprendimento esperienziale.

Sostiene che la pratica riflessiva consente agli studenti di dare un senso alle loro esperienze, portando a una maggiore consapevolezza di sé e alla crescita personale. La riflessione è, secondo Moon, un processo trasversale e fondamentale che permette agli individui di raggiungere livelli più profondi di conoscenza. Attraverso questo processo, gli studenti e le studentesse possono identificare le lacune nella loro comprensione, mettere in discussione le loro ipotesi e sviluppare nuove prospettive che contribuiscono al loro sviluppo complessivo. In altre parole, la riflessione permette di rivisitare l'apprendimento e di raccontare un evento passato per imparare da esso (Tur, Challinor, & Marín,

2016, p. 7). L'apprendimento è quindi un processo che si verifica quando un individuo esprime e condivide le conoscenze acquisite attraverso la scrittura, l'espressione orale o altri mezzi (Moon, 1999; 2004).

L'apprendimento esperienziale favorisce anche lo sviluppo di competenze chiave che sono essenziali sia in contesti personali che professionali. Dewey (1971) evidenzia che l'apprendimento attraverso l'esperienza coltiva le capacità di risoluzione dei problemi, il pensiero critico e l'adattabilità. In un mondo in rapida evoluzione, in cui i metodi di apprendimento tradizionali potrebbero non essere più sufficienti, queste competenze sono sempre più preziose.

Inoltre, in questo processo di riflessione e apprendimento, la collaborazione è una parte fondamentale. Impegnarsi in attività di gruppo che richiedono agli studenti di lavorare insieme per raggiungere obiettivi comuni evidenzia l'aspetto sociale dell'apprendimento esperienziale: non solo migliora l'acquisizione di conoscenze, ma rafforza anche le relazioni interpersonali e le capacità di lavoro di squadra.

Scopri di più sull'Apprendimento Esperienziale [qui](#).

Ulteriori suggerimenti per la lettura:

- Floridi, L. (a cura di). (2015). *Il manifesto onlife: Essere umani in un'epoca iperconnessa*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-04093-6>

COME FUNZIONA L'UNITÀ

Argomento 1: Impronta digitale

Nel mondo digitale, ogni azione online contribuisce a creare un'impronta digitale personale, ovvero la scia di informazioni che ogni persona lascia online. Questa impronta include post, condivisioni, cronologia delle ricerche e altre interazioni, che modellano la nostra identità digitale. Una volta condivise, le azioni online sono spesso permanenti e possono essere visualizzate da amici, familiari, scuole o (futuri) datori di lavoro. Comprendere l'impronta digitale, come si forma e le sue implicazioni è importante in quanto influisce sulla privacy, sulla reputazione e persino sulle opportunità future.

Cosa si impara?

Questa serie di attività aiuterà gli studenti e le studentesse a capire cos'è un'impronta digitale, come viene creata e perché è importante. Attraverso una riflessione attiva ed esercizi coinvolgenti, esploreranno in che modo il loro comportamento online influisce sulla loro identità e impareranno strategie per fare scelte sicure e ponderate per proteggere la loro privacy e reputazione. Queste attività mirano a responsabilizzare gli studenti e le studentesse a essere cittadini digitali responsabili che comprendono l'impatto a lungo termine della loro presenza online, plasmando una cultura di Internet che valorizza il rispetto, la sicurezza e l'integrità.

Risultati di apprendimento

Conoscenza:

- Imparare a gestire la condotta personale on/offline
- Acquisire conoscenze pratiche sui media (digitali)
- Riconoscere le proprie lacune di conoscenza digitale e capire quali nuove competenze acquisire.
- Produrre risposte/cambiamenti innovativi.

Competenze e abilità:

- Capacità di comprendere e valutare i rischi connessi alla condivisione di informazioni personali online e di adottare comportamenti responsabili per proteggere la propria privacy.
- Capacità di distinguere tra informazioni pubbliche e private e quando/cosa condividere su se stessi.
- Capire come bilanciare la vita.
- Essere consapevoli dei rischi e delle opportunità legati ai media (digitali).
- Saper utilizzare gli strumenti digitali in modo efficace e navigare nel mondo online in modo consapevole e critico.
- Imparare a riconoscere i rischi e ad attuare strategie per mitigarli/massimizzarli.
- Capacità di generare idee originali e soluzioni creative a sfide e problemi.
- Capacità di trasformare le idee in azioni concrete e di promuovere un cambiamento positivo attraverso l'introduzione di nuovi approcci e pratiche.

Configurazione dello spazio

Idealmente, lo spazio dovrebbe consentire attività in coppia e in piccoli gruppi. Lo spazio dovrebbe essere dotato di un proiettore o di un monitor per consentire la proiezione di contenuti video. Quando possibile, i partecipanti e le partecipanti dovrebbero anche essere in grado di sedersi in cerchio o semicerchio per incoraggiare l'interazione e lo scambio di idee.

Metodi e tecniche pedagogiche

- Pre-comprensione e spiegazione
- Lavoro individuale, in coppia e discussione di gruppo
- Ruolo
- Discussione di tutto il gruppo

Strumenti

- Computer o tablet con accesso a Internet
- Lavagna o lavagna a fogli mobili
- Presentazione PPT (opzionale)
- Penne, matite
- Monitor o proiettore

Panoramica delle attività

Attività 1.a.1 – La mia impronta digitale

Gli studenti e le studentesse esplorano il concetto di impronta digitale riflettendo su come le azioni online lascino tracce permanenti. Attraverso discussioni ed esempi, imparano come gli algoritmi raccolgono i dati e come le impronte digitali influiscono sulla privacy, sulla reputazione e sulle opportunità future. L'attività incoraggia gli studenti e studentesse ad assumersi la responsabilità della loro presenza digitale.

Attività 1.a.2 – Cosa fare e cosa non fare

Gli studenti e le studentesse sviluppano linee guida per un comportamento responsabile online distinguendo tra abitudini digitali positive e negative. Attraverso il brainstorming e il lavoro di gruppo, creano elenchi pratici di "cose da fare" e "da non fare" per mantenere una presenza digitale sicura, rispettosa e ponderata.

Istruzioni dettagliate per queste attività sono fornite nel piano delle attività nell'allegato.

Argomento 2: Vita digitale

La vita digitale si riferisce al modo in cui la tecnologia e Internet modellano le nostre esperienze quotidiane, dalla comunicazione all'apprendimento, al lavoro e alle interazioni sociali. La tecnologia offre opportunità di connessione globale, apprendimento personalizzato e creatività, presenta anche sfide come la gestione del tempo trascorso davanti allo schermo, la privacy online e le preoccupazioni

etiche. Pertanto, comprendere la vita digitale è fondamentale, in quanto aiuta le persone a prendere decisioni informate sull'uso della tecnologia, a bilanciare le attività online e offline e a diventare cittadini digitali responsabili. Riflettendo sui propri comportamenti digitali, le persone possono navigare nel mondo digitale in modo più ponderato.

Cosa si impara?

Questa serie di attività aiuterà gli studenti e le studentesse a esplorare il concetto di vita digitale, comprendendo come le azioni online modellano l'impronta digitale di un individuo e influiscono sulla sua identità e reputazione. I partecipanti e le partecipanti acquisiranno consapevolezza sulla privacy online, sulla sicurezza e sull'importanza della gestione delle informazioni personali. Oltre a questo, le attività incoraggeranno un equilibrio tra la vita online e offline, evidenziando gli effetti dell'eccessivo tempo trascorso davanti allo schermo sulla salute mentale.

Risultati di apprendimento

Conoscenza:

- Comprendere le reciproche prospettive sulla vita digitale.
- Valutare le conseguenze del comportamento e delle scelte online.
- Riconoscere le abitudini personali e le sfide collettive e le loro implicazioni positive e negative.
- Migliorare il dialogo sulle abitudini e le sfide digitali.
- Lavorare insieme per risolvere problemi e generare accordi.

Competenze e abilità:

- Capacità di comprendere e valutare i rischi connessi alla condivisione di informazioni personali online e di adottare comportamenti responsabili per proteggere la propria privacy.
- Capacità di distinguere tra informazioni pubbliche e private e quando/cosa condividere su se stessi.
- Capire come bilanciare la vita.
- Essere consapevoli dei rischi e delle opportunità legati ai media (digitali).
- Competenza nell'uso efficace degli strumenti digitali e nell'orientarsi nel mondo online in modo consapevole e critico.
- Imparare a riconoscere i rischi e ad attuare strategie per mitigarli/massimizzarli.
- Capacità di riflettere in modo oggettivo sulle proprie capacità, sui propri punti di forza e sulle aree di miglioramento.
- Fiducia nella propria capacità di affrontare le sfide e raggiungere gli obiettivi, favorendo una maggiore resilienza e determinazione.
- Capacità di generare idee originali e soluzioni creative a sfide e problemi.
- Flessibilità nell'adattarsi ai cambiamenti e nella ricerca di nuove opportunità, anche in contesti incerti o mutevoli.
- Capacità di trasformare le idee in azioni concrete e di promuovere un cambiamento positivo attraverso l'introduzione di nuovi approcci e pratiche.
- Risoluzione creativa dei problemi
- Apprendimento e supporto peer-to-peer

Configurazione dello spazio

Idealmente, lo spazio dovrebbe consentire attività in coppia e in piccoli gruppi. Lo spazio dovrebbe essere dotato di un proiettore o di un monitor per consentire la proiezione di contenuti video. Quando possibile, i partecipanti e le partecipanti dovrebbero anche essere in grado di sedersi in cerchio o semicerchio per incoraggiare l'interazione e lo scambio di idee.

Metodi e tecniche pedagogiche

I metodi utilizzati in questa fase includeranno:

- Pre-comprensione e spiegazione
- Lavoro individuale, in coppia e discussione di gruppo
- Discussione di tutto il gruppo

Strumenti

- Computer o tablet con accesso a Internet
- Lavagna o lavagna a fogli mobili
- Presentazione PPT (opzionale)
- Penne, matite
- Monitor o proiettore

Panoramica delle attività

Attività 2.a.1 – Inversione di ruoli

Gli studenti e le studentesse guardano e riflettono criticamente su un breve video o un'animazione relativa alla vita online. Esplorano le loro reazioni emotive, analizzano il messaggio e discutono di come le esperienze digitali e offline siano intrecciate. L'attività incoraggia la consapevolezza emotiva e il coinvolgimento ponderato con i media.

Attività 2.a.2 – Accordo digitale

Gli studenti e le studentesse lavorano insieme per creare un "accordo digitale", un insieme di principi condivisi per un comportamento online rispettoso e responsabile. Attraverso il confronto e la collaborazione, identificano valori e regole importanti per la vita digitale, promuovendo la titolarità e la responsabilità all'interno del gruppo.

Istruzioni dettagliate passo dopo passo per le attività sono fornite nel Piano delle attività in allegato.

Argomento 3: Onlife

L'idea di onlife si riferisce all'integrazione dei nostri mondi online e offline. Nell'epoca che stiamo vivendo, profondamente mediata dalle tecnologie digitali, le interazioni digitali si intrecciano con le esperienze di vita reale. La tecnologia influenza il modo in cui comunichiamo, impariamo e navighiamo nelle relazioni e spesso offuschiamo i confini tra spazi virtuali e fisici. Per questo motivo, la comprensione della vita è essenziale per riconoscere come questi due regni influenzano la nostra identità, il processo decisionale e il benessere. Questo insieme di attività aiuta i partecipanti e le

partecipanti a esplorare le opportunità e le sfide di vivere in un mondo onlife, promuovendo il pensiero critico e le strategie per raggiungere l'equilibrio.

Cosa si impara?

Questa serie di attività aiuterà i partecipanti e le partecipanti a esplorare le opportunità e le sfide di vivere in un mondo onlife. Fortemente incentrate sulla riflessione e sull'apprendimento esperienziale, queste attività promuoveranno il pensiero critico e le strategie per raggiungere l'equilibrio tra consapevolezza e responsabilità.

Risultati di apprendimento

Conoscenza:

- Riconosci l'integrazione delle esperienze online e offline
- Comprendi come le interazioni tra il mondo online e offline si influenzano a vicenda e come le esperienze
- Uso e comportamento etico e responsabile dei media digitali
- Produrre risposte/cambiamenti innovativi.

Competenze e abilità:

- Capacità di comprendere e valutare i rischi connessi alla condivisione di informazioni personali online e di adottare comportamenti responsabili per proteggere la propria privacy.
- Capacità di distinguere tra informazioni pubbliche e private e quando/cosa condividere su se stessi.
- Capacità di identificare strategie che possono contribuire a mantenere un sano equilibrio onlife
- Essere consapevoli dei rischi e delle opportunità legati ai media (digitali).
- Imparare a riconoscere i rischi e ad attuare strategie per mitigarli/massimizzarli.
- Imparare a creare una presenza positiva e autentica onlife

Configurazione dello spazio

Idealmente, lo spazio dovrebbe consentire attività in coppia e in piccoli gruppi. Lo spazio dovrebbe essere dotato di un proiettore o di un monitor per consentire la proiezione di contenuti video. Quando possibile, i partecipanti e le partecipanti dovrebbero anche essere in grado di sedersi in cerchio o semicerchio per incoraggiare l'interazione e lo scambio di idee.

Metodi e tecniche pedagogiche

I metodi utilizzati in questa fase includeranno:

- Pre-comprensione e spiegazione
- Lavoro individuale, in coppia e discussione di gruppo
- Discussione di tutto il gruppo

Strumenti

- Computer o tablet con accesso a Internet
- Lavagna o lavagna a fogli mobili
- Presentazione PPT (opzionale)
- Penne, matite
- Monitor o proiettore

Panoramica delle attività

Attività 3.a.1 – Osservare l'attività: guardare, sentire, pensare

Gli studenti e le studentesse guardano e riflettono criticamente su un breve video o un'animazione relativa alla vita online. Esplorano le loro reazioni emotive, analizzano il messaggio e discutono di come le esperienze digitali e offline siano intrecciate. L'attività incoraggia la consapevolezza emotiva e il coinvolgimento ponderato con i media.

Attività 3.a.2 – Mappare la mia vita

Gli studenti e le studentesse creano una "Onlife Map" personale per visualizzare le connessioni tra la loro vita online e offline. Mappando le loro attività, interazioni e identità, gli studenti e le studentesse acquisiscono una visione più approfondita di come gli spazi digitali sono integrati nelle loro esperienze quotidiane.

Istruzioni dettagliate passo dopo passo per le attività sono fornite nel Piano delle attività in allegato.

PIANI DI ATTIVITÀ E SCHEDE DI LAVORO

Attività 1.a.1 - LA MIA IMPRONTA DIGITALE (L'ALGORITMO NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ)

Obiettivo

- Aumentare la consapevolezza di come le attività personali online creino un'impronta digitale duratura.
- Capire come gli algoritmi utilizzano le impronte digitali e come questo modella le esperienze online.
- Incoraggiare la riflessione sulla responsabilità personale nella vita digitale.

Preparazione

- Impostazione tradizionale in aula per la riflessione individuale e la discussione in piccoli gruppi.
- Foglio di lavoro stampabile 1: "Mappatura della mia impronta digitale" (uno per studente).
- Lavagna bianca o lavagna a fogli mobili e pennarelli.
- Prepara una semplice definizione ed esempi di **impronte digitali** da visualizzare.
- Prepara alcuni rapidi esempi di come gli algoritmi utilizzano le impronte (ad esempio, consigliando video, annunci mirati, risultati di ricerca).

Istruzioni passo passo

1. Introduzione (5 minuti)

- **Spiega l'obiettivo:** "Oggi esploreremo come tutto ciò che facciamo online lascia una traccia, un'impronta digitale, e come gli algoritmi la utilizzano per modellare ciò che vediamo online".
- **Idee chiave da introdurre:**
 - Un **'impronta digitale'** è la traccia di dati che crei quando usi Internet.
 - Gli algoritmi analizzano questo percorso per prevedere e influenzare ciò che vedi e fai online.

- **Gli algoritmi non pensano** , calcolano in base alla tua attività, non all'etica o alla correttezza.
 - **Domanda di riscaldamento:** "Cosa pensi che Internet sappia di te in base a ciò che cerchi, guardi o ti piace?"
-

2. Esercitazione pratica – Mappatura delle impronte digitali (20 minuti)

Fase 1: Riflessione individuale (10 minuti)

- Distribuisci il foglio di lavoro 1 e il foglio di lavoro 2 a ogni studente.
- Gli studenti e le studentesse mappano le loro **tipiche attività online** nell'arco di un giorno:
 - Siti web visitati
 - Interazioni con i social media
 - Video guardati
 - Acquisti online
 - Messaggi inviati
- Poi gli studenti e le studentesse pensano all'impatto che la loro attività ha – è positiva, negativa, neutra?
- Quindi, sul foglio di lavoro 2, per ogni attività, gli studenti e le studentesse rispondono:
 - Quali informazioni sto lasciando?
 - Chi potrebbe raccogliere queste informazioni?
 - Quali sono le conseguenze?

Passaggio 2: condivisione in piccoli gruppi (10 minuti)

- Gli studenti e le studentesse formano piccoli gruppi (3-5 partecipanti).
 - Ogni studente condivide **una o due impronte sorprendenti** che si sono rese conto di lasciare.
 - I gruppi discutono:
 - In che modo queste impronte potrebbero influenzare ciò che gli algoritmi ti mostreranno dopo?
-

3. Riflessione e discussione di gruppo (10 minuti)

- Guarda uno dei video suggeriti per stimolare una discussione finale con i partecipanti e le partecipanti sull'importanza di capire come proteggere la propria impronta digitale e utilizzare i media digitali in modo sicuro e responsabile.
- Video suggeriti (scegliere in base al gruppo target):
 - [Un messaggio da Ella](#)

- [Rete consapevole](#)
 - [Teen Voices: l'eccesso di condivisione e la tua impronta digitale](#)
 - [Impronte digitali | Michelle Sadrena Pledger | TEDxHollywood](#)
 - [Impronte digitali](#)
 - Discuti con l'intera classe:
 - "Cosa ti ha sorpreso della tua impronta digitale?"
 - "Riesci a pensare a un esempio in cui un algoritmo ha influenzato la tua decisione o opinione?"
 - "Perché è importante essere consapevoli delle nostre impronte digitali?"
 - Riassumi i punti chiave di apprendimento:
 - Le nostre azioni online creano dati che rimangono online per molto tempo.
 - Gli algoritmi utilizzano questi dati senza comprendere il contesto, l'etica o i valori personali.
 - Essere consapevoli ci aiuta a fare scelte online più consapevoli.
-

Conclusione dell'attività

1. Riepilogo degli insegnamenti chiave

- Ogni azione online lascia una traccia.
- Gli algoritmi usano le tracce per prevedere il comportamento, ma non comprendono i valori umani.
- La consapevolezza ci dà un maggiore controllo sulla nostra vita digitale.

2. Riflessione personale

Chiedi ai partecipanti e alle partecipanti individualmente:

- "Qual è una piccola abitudine che potresti cambiare per proteggere la tua impronta digitale?"

3. Condivisione di gruppo

Invita alcuni studenti e studentesse a condividere:

- Un'azione che consiglierrebbero a un amico per mantenere il controllo della propria vita online.

4. Rafforza il takeaway

Mostra questo messaggio:

"La tua impronta digitale è la tua ombra online. Cammina con saggezza".

Passaggi successivi facoltativi

Assegnazione a domicilio

Gli studenti e le studentesse tengono un "Digital Footprint Diary" per un giorno e riflettono su ciò che hanno imparato.

Impronta Digitale: che cosa significa?

- **Definizione:**
- **L'impronta digitale comprende tutte le tracce che lasci online mentre navighi e utilizzi servizi sul web.**
- **Esempi:**
- **Contenuti che condividi (post, foto, video)**
- **Commenti**
- **Siti visitati**
- **Video visti**
- **App scaricate**
- **Prodotti cercati/acquistati**
- **Messaggi spediti**

Come viene usata la tua impronta digitale?

Come viene usata la tua impronta digitale?

- **Gli algoritmi tracciano ciò che fai per proporti contenuti e annunci.**
- **Le aziende raccolgono dati su di te per scopi di marketing.**
- **Le tue azioni online possono influenzare la tua reputazione e le opportunità future.**

Da sapere:

- **L'impronta rimane — Anche i post cancellati possono essere recuperati.**
- **Gli algoritmi non ragionano — Reagiscono ai dati, non a ciò che è giusto o sbagliato.**
- **Il potere è nelle tue mani — Ogni click, like e condivisione lascia un segno.**

Suggerimenti rapidi per gestire la tua impronta

- **Prima di pubblicare, rifletti.**
- **Verifica le impostazioni di privacy.**
- **Sii consapevole dei like che metti, ciò che condividi e commenti.**
- **Ricorda: la tua storia online la scrivi tu.**

Unità di apprendimento: ONLIFE

Attività 1a1 - La mia impronta digitale

Scheda 1 - da stampare

Compiti:

Elenca tutte le tue attività online all'interno dell'impronta.

Pensa all'impatto delle tracce che lasci online e metti in ordine le tue attività online nelle caselle qui sotto: che impatto ha la tua attività online?

Impatto positivo

Impatto negativo

Impatto neutro

Non so

This material has been developed within the Erasmus+ projekt ASAP - A Systemic Approach to social media and pre-adolescents through thinking skills education

Co-funded by
the European Union

Azioni	Quali informazioni sto lasciando online?	Chi potrebbe raccogliere queste informazioni?	Quali sono le conseguenze possibili?

Come gli algoritmi usano la tua impronta digitale

Consigli video

Esempio: guardi vari vlog di viaggio su YouTube.

→ L'algoritmo ti suggerisce altri contenuti di viaggio perché ritiene che ti piacciono.

Pubblicità mirate

Esempio: cerchi online "scarpe da running".

→ Inizi a vedere annunci di brand sportivi e abbigliamento tecnico su Instagram e sui siti che visiti.

Come gli algoritmi usano la tua impronta digitale

Risultati di ricerca su misura

Esempio: leggi spesso news tech.

→ Cercando “Apple”, vedrai prima contenuti sull’azienda, non sulla frutta.

Feed dei social media

Esempio: metti spesso Mi piace a post sugli animali domestici.

→ Il tuo feed di Instagram o TikTok inizierà a mostrarti più video di gatti e cani.

Come gli algoritmi usano la tua impronta digitale

Consigli sulle notizie

Esempio: clicchi per lo più su articoli politici di una sola fonte.

→ Facebook o Google ti mostreranno più notizie affini, confermando ciò che già pensi.

fff

Consigli di giochi

Esempio: Giochi tanto a puzzle sul cellulare.

→ L'App Store ti mostrerà altri giochi di logica e app per l'allenamento mentale.

**La tua impronta digitale è la
tua ombra sul web.
Scegli ogni passo con cura.**

Attività 1.a.2 – COSA FARE E COSA NON FARE

Obiettivo

- Incoraggiare la riflessione su un comportamento responsabile online.
- Creare un insieme condiviso di regole (Cosa fare e cosa non fare) per una presenza online consapevole e rispettosa.
- Consentire agli studenti e alle studentesse di gestire la propria impronta digitale in modo proattivo.

Preparazione

- Allestimento tradizionale in aula o tavoli in piccoli gruppi per il brainstorming.
- Il video di You Tube sarà visibile (vedi l'elenco qui sotto).
- Foglio di lavoro stampabile 1: "Cosa fare e cosa non fare online" (uno per studente o gruppo).
- Lavagna bianca o lavagna a fogli mobili e pennarelli.
- (Facoltativo) Post-it per il brainstorming di gruppo.
- Prepara una diapositiva con la domanda:
"Cosa rende una persona un cittadino digitale responsabile?"

Istruzioni passo passo

1. Introduzione (5 minuti)

- **Spiega l'obiettivo:** "Oggi penseremo a come creare impronte digitali positive identificando le buone abitudini (Do's) e le abitudini da evitare (Don'ts) online".
- **Idee chiave da introdurre:**
 - Piccole azioni online possono avere un grande impatto sulla tua reputazione e sulle tue opportunità.

- Essere un buon cittadino digitale significa pensare prima di postare, condividere e mettere mi piace.
- **Domanda di riscaldamento:** "Riesci a pensare a una buona abitudine online e a una cattiva abitudine online?"

2. Esercizio pratico – Brainstorming su cosa fare e cosa non fare (20 minuti)

Passaggio 1: configurazione del gruppo e visualizzazione del video

- Dividi gli studenti e alle studentesse in piccoli gruppi (3-5 partecipanti).
- Distribuisci il foglio di lavoro 1 a ciascun gruppo.
- Guardate insieme uno dei video suggeriti. Ciò stimolerà una discussione su come le loro attuali azioni online potrebbero influenzare il loro futuro (ad esempio, ammissioni all'università, opportunità di lavoro, relazioni personali).
 - [Teen Voices: l'eccesso di condivisione e la tua impronta digitale](#)
 - [Privacy online per preadolescenti - Sicurezza su Internet](#)
 - [Che cos'è un'impronta digitale | Sicurezza online per bambini | Impronta digitale per bambini | Sicurezza online](#)

Fase 2: Lavoro di gruppo

- Ogni gruppo fa brainstorming:
 - **Almeno 5 cose da fare:** buone abitudini online.
 - **Almeno 5 cose da non fare:** comportamenti rischiosi o irrispettosi da evitare.

Esempi per guidare gli studenti e le studentesse:

Cosa fare	Cosa evitare
Pensa prima di postare.	Pubblica quando sei arrabbiato.
Usa password complesse.	Condividi pubblicamente le informazioni private.
Rispetta le opinioni degli altri.	Fai il prepotente o trola gli altri.
Controlla i fatti prima di condividerli.	Diffondere voci/pettegolezzi.
Regola le impostazioni sulla privacy.	Supponi che il contenuto sia privato se pubblicato online.

Facoltativo:

I partecipanti e le partecipanti possono scrivere idee su note adesive e posizzarle su una bacheca "Cosa fare" e "Cosa evitare".

3. Riflessione e discussione di gruppo (10 minuti)

- Ogni gruppo presenta 2-3 delle loro migliori cose da fare e da non fare.
- La lezione completa discute:
 - "Quali sono le abitudini più facili da seguire?"
 - "Quali sono le abitudini più difficili da ricordare?"
 - "In che modo queste abitudini proteggono la tua impronta digitale?"
- Riassumi i punti chiave di apprendimento:
 - Un comportamento online responsabile protegge te e gli altri.
 - Le piccole scelte costruiscono un'identità digitale forte e positiva.

Conclusione dell'attività

1. Riepilogo degli insegnamenti chiave

- Le impronte digitali positive si costruiscono attraverso le azioni quotidiane.
- Pensare prima di pubblicare, mettere mi piace o condividere fa una grande differenza.

2. Riflessione personale

Chiedi agli studenti e alle studentesse individualmente:

- "Quale fare o non fare inizierai a praticare oggi?"

3. Condivisione di gruppo

Invita alcuni partecipanti a condividere:

- Un'abitudine online di cui sono orgogliosi o che vogliono migliorare.

4. Rafforza il takeaway

Mostra questo messaggio:

"Pubblica con uno scopo. Lascia un'impronta di cui sei orgoglioso".

Passaggi successivi facoltativi

Compiti creativi

Gli studenti e le studentesse progettano un poster personale "Digital Responsibility Pledge" che include 3 cose da fare e 3 da non fare a cui vogliono impegnarsi.

Unità di apprendimento: ONLIFE

Attività 1a2 - Cosa fare e cosa evitare

Slide - per la presentazione

Cosa ci rende un/una cittadino/a digitale responsabile?

This material has been developed within the Erasmus+ projekt ASAP - A Systemic Approach to social media and pre-adolescents through thinking skills education

Co-funded by
the European Union

Esempi: Cosa Fare e Cosa Evitare

Cosa fare	Cosa evitare
Pensa prima di postare	Postare quando si è arrabbiati
Usa password complesse	Condividere informazioni private online
Rispetta le opinioni altrui	Bullizzare e trollare altri
Controlla prima di condividere	Diffondere pettegolezzi
Controlla le impostazioni di privacy	Considera i contenuti pubblicati online come privati

Unità di apprendimento: ONLIFE
Attività 1a2 – Cosa fare e cosa evitare
Slide – per la presentazione

Compiti:
Brainstorming:
Almeno 5 "Cose da fare" — buone abitudini online.
Almeno 5 "Cose da non fare" — comportamenti rischiosi o irrispettosi da evitare.

Cosa fare	Cosa evitare

This material has been developed within the Erasmus+
projekt ASAP - A Systemic Approach to social media
and pre-adolescents through thinking skills education

Co-funded by
the European Union

**Condividi con
consapevolezza.
Lascia un'impronta
di cui essere fiero.**

Attività 2.a.1 – Inversione di ruoli

Obiettivo

- Costruire empatia vedendo le situazioni online da diverse prospettive.
- Riflettere criticamente sul comportamento digitale e sul suo impatto sugli altri.
- Rafforzare il pensiero critico sulla responsabilità personale online.

Preparazione

- Open space o aula flessibile per lavori di gruppo e brevi spettacoli.
- **Scheda scenario per il gioco di ruolo.** (Scegli quello adatto al gruppo)
- Una rapida spiegazione di cosa significa "invertire" una situazione = per un ragazzo/ragazza svolgere il ruolo di genitore o insegnante.

Istruzioni passo passo

1. Introduzione (5 minuti)

- **Spiega l'obiettivo:** "Oggi metteremo i panni di altre persone in situazioni online".
- **Idee chiave da introdurre:**
 - Il comportamento online spesso sembra diverso a seconda che tu sia il mittente o il destinatario.
 - Comprendere entrambe le parti può aiutarti ad agire in modo più ponderato online.
- **Domanda di riscaldamento:** "Hai mai detto qualcosa online che non pensavi fosse un grosso problema, ma ha sconvolto qualcun altro?"

2. Esercizio pratico – Gioco di ruolo inverso (20 minuti)

Passaggio 1: configurazione del gruppo

- Dividi gli studenti e le studentesse in due gruppi: uno guarderà, l'altro interpreterà lo scenario scelto.
- Ai partecipanti e alle partecipanti attori verranno fornite le linee guida per uno scenario fittizio (vedi le Schede di lavoro).

Fase 2: lavoro di gruppo – Due giochi di ruolo (15 minuti)

- I ruoli saranno attribuiti con scopi diversi: il ragazzo/la ragazza svolge il ruolo del genitore/insegnante, il genitore svolge il ruolo dell'insegnante/ragazzo/a, l'insegnante svolge il ruolo del ragazzo/a/genitore.
- Dopo che la scena è stata eseguita, l'altro gruppo commenterà/genererà una discussione sulla performance.

3. Riflessione e discussione di gruppo (10 minuti)

- La lezione discute:
 - "Cosa ti ha sorpreso quando hai invertito i ruoli?"
 - "La tua visione della situazione è cambiata?"
 - "In che modo la comprensione dei sentimenti degli altri può cambiare il modo in cui agiamo online?"
- Riassumi i punti chiave di apprendimento:
 - Il comportamento online colpisce persone reali con sentimenti reali.
 - L'empatia ci aiuta a fare scelte digitali migliori.

Conclusione dell'attività

1. Riepilogo degli insegnamenti chiave

- Vedere entrambi i lati di una situazione online crea empatia.
- Una comunicazione ponderata rende il mondo digitale più sicuro e gentile.

2. Riflessione personale

Chiedi ai partecipanti e alle partecipanti individualmente:

- "Qual è un'abitudine online a cui potresti ripensare dopo oggi?"

3. Condivisione di gruppo

Invita alcuni studenti a condividere:

- Una sensazione che hanno provato mentre si invertivano i ruoli.

4. Rafforza il takeaway

Mostra questo messaggio:

"Nel mondo digitale, le tue azioni hanno un impatto sul mondo reale".

Passaggi successivi facoltativi

Compiti creativi

Gli studenti e le studentesse scrivono un racconto che mostra due lati di una situazione online.

Scenario 1 - Cyberbullismo e rispetto online

Situazione:

Anna si è recentemente unita alla chat WhatsApp della classe. Il gruppo è molto attivo: condivide meme, scherzi e commenti. Un compagno, Fabio, però, è diventato il bersaglio di scherzi sempre più offensivi. Il gruppo ride, mentre Fabio dice poco e ha smesso di intervenire. Anna è a disagio per il modo in cui viene trattato, ma non sa come agire. Teme che, se prendesse parola, potrebbe diventare il prossimo bersaglio. Ne parla con i genitori e incoraggia Fabio a fare lo stesso, ma lui preferisce rivolgersi a un insegnante.

Ruoli

Anna: si sente a disagio quando vede i compagni prendere in giro Fabio nella chat di gruppo. Non sa se intervenire perché teme di diventare il prossimo bersaglio. Vuole fare la cosa giusta ma non sa come.

Fabio: diventa il bersaglio ricorrente delle prese in giro nella chat di gruppo. Smette di rispondere e si isola. È ferito, ma non vuole attirare altra attenzione su di sé.

Genitori di Anna: vogliono sostenere Anna e apprezzano la sua sensibilità e il suo senso di giustizia. Cercano di incoraggiarla a intervenire, assicurandosi allo stesso tempo che si senta al sicuro e supportata.

Insegnante di Fabio: ascolta le preoccupazioni di Fabio e desidera affrontare la situazione in modo delicato ma efficace. Cerca un modo per rafforzare le norme di comportamento online della classe senza mettere John sotto ulteriore pressione.

Domande guida

**Come dovrebbero affrontare la situazione Anna e Fabio?
Come dovrebbero intervenire genitori/insegnante?**

**In che modo i genitori di Anna potrebbero supportarla?
In che modo l'insegnante di Fabio potrebbe supportarlo?
Come possono i coetanei sostenersi e aiutarsi a vicenda?**

Come incoraggiare gli altri del gruppo a interrompere i comportamenti negativi?

Scenario 2 - Privacy Online and Oversharing

Situazione:

Thomas ama i social media e condivide spesso aggiornamenti sulla sua vita.

Di recente ha pubblicato una foto della sua nuova bici davanti a casa, invitando gli amici a passare. Il suo migliore amico, Jordan, è preoccupato che Thomas stia condividendo troppe informazioni personali, quindi informa l'insegnante, la prof. Smith, delle sue preoccupazioni. La prof. Smith parla con

Thomas, ma lui non sembra capire perché sia un problema.

Più tardi, il padre di Thomas vede il post e si preoccupa per la sicurezza del figlio. Chiede a Thomas perché abbia condiviso quelle informazioni, ma Thomas minimizza dicendo "lo fanno tutti". Il padre di Thomas non sa come spiegare i rischi in modo chiaro ed efficace.

Ruoli

Thomas (studente): crede che condividere informazioni personali online sia innocuo e non ne percepisce i rischi.

Insegnante (Prof.ssa Smith): vuole parlare di privacy online alla classe, ma fatica a farsi ascoltare da chi non considera il concetto di privacy importante.

Padre di Thomas (genitore): vorrebbe tutelare il figlio, ma non sa come comunicare i rischi della condivisione online senza apparire troppo apprensivo agli occhi del figlio.

Domande guida

Per Thomas: perché Thomas si sente a suo agio nel condividere informazioni personali? In che modo può riconsiderare i rischi dell'eccessiva condivisione?

Per la prof.ssa Smith: come può insegnare a Thomas e ai compagni l'importanza della privacy senza sembrare esagerata?

Per il padre di Thomas: come può parlare di sicurezza online con Thomas in modo che lo ascolti? Dovrebbe stabilire regole per l'uso dei social?

**Nel mondo digitale, le tue
azioni hanno un impatto nel
mondo reale.**

Attività 2.a.2 - ACCORDO DIGITALE

Obiettivo

- Incoraggiare una discussione ponderata sull'uso responsabile ed equilibrato della tecnologia digitale.
- Aiutare i partecipanti e le partecipanti a identificare i valori e i comportamenti chiave che promuovono interazioni online sicure, rispettose e sane.
- Favorire la consapevolezza dell'impatto delle scelte digitali su se stessi e sugli altri.
- Creare in modo collaborativo un accordo digitale per l'uso responsabile dei media nel proprio contesto (ad esempio, scuola, famiglia, comunità).

Preparazione

- Prepara tre lavagne a fogli mobili o fogli di carta di grandi dimensioni ed etichetta ciascuno con uno dei seguenti argomenti della stazione:
 - **Quando e dove utilizzare i media digitali**
 - **Cosa e quanto usare**
 - **Chi fa la mentorship digitale**
- Disponi la stanza in tre stazioni per piccoli gruppi.
- Fornisci pennarelli o penne in ogni stazione.
- Tieni a disposizione una lavagna bianca o una lavagna a fogli mobili per riassumere le idee principali e i punti di accordo.
- Garantire uno spazio visibile per la pubblicazione dell'Accordo digitale finale.

Istruzioni passo passo

1. Introduzione (5 minuti)

Prepara la scena

- Introduci brevemente lo scopo dell'attività: riflettere su come, quando e perché utilizziamo le tecnologie digitali e co-creare linee guida condivise che promuovano sane abitudini digitali.
- Chiedi ai partecipanti e alle partecipanti di nominare i dispositivi e le piattaforme che utilizzano quotidianamente (ad esempio, smartphone, laptop, social media, app di messaggistica) e in quali contesti (casa, scuola, spazi pubblici, ecc.).

Suggerimenti per la discussione:

- Dove e quando usiamo più spesso i media digitali?
- Quali sono alcuni effetti positivi e negativi di queste abitudini?
- Chi influenza il modo in cui utilizziamo gli strumenti digitali?

Scrivi le risposte chiave sulla lavagna per riscaldarti per la fase successiva.

2. Caffè della conoscenza (20 minuti)

- Dividi i partecipanti e le partecipanti in tre piccoli gruppi. Assegnare a ciascun gruppo la partenza da una delle tre stazioni preparate.
- Ogni stazione include un grande foglio con una domanda/argomento guida:
 - **Quando e dove** utilizzare i media digitali
 - **Cosa e quanto** usare
 - **Chi fa mentorship digitale**
- Ogni gruppo trascorre **5-7 minuti** in ogni stazione, discutendo e scrivendo i propri pensieri e suggerimenti sul foglio.
- Dopo ogni round, i gruppi ruotano verso la stazione successiva e aggiungono le **loro idee** o **rispondono a ciò che è già stato scritto**.
- Incoraggia i partecipanti e le partecipanti a pensare sia alle linee guida pratiche che ai valori sottostanti (rispetto, empatia, sicurezza, equilibrio).

3. Co-creare l'accordo digitale (15 minuti)

Riflessione e sintesi di gruppo

- Riunisci tutti i partecipanti e le partecipanti e leggi ad alta voce i contributi di ogni stazione.
- Su una lavagna a fogli mobili o su un documento proiettato, il moderatore riassume i punti chiave sollevati durante i giri del caffè.

Creare l'accordo

- Chiedi al gruppo di riflettere su quali regole o principi considerano più importanti.
- Insieme, decidete 6-10 dichiarazioni chiare e inclusive che formeranno l'Accordo Digitale.
- Le istruzioni di esempio possono includere:

- "Evitiamo di usare i telefoni durante i pasti e le conversazioni".
- "Rispettiamo la privacy degli altri online".
- "Limitiamo il tempo davanti allo schermo prima di andare a letto".
- "Sosteniamo gli utenti più giovani modellando un comportamento responsabile".

Affiggere l'accordo finale su uno spazio visibile (fisicamente o digitalmente) e incoraggiare i partecipanti e le partecipanti a condividerlo o adattarlo ai propri contesti (ad es. famiglia, gruppo scolastico).

Conclusione dell'attività

Riepilogo e takeaway:

- Evidenziare l'importanza della riflessione e del processo decisionale condiviso quando si tratta di abitudini digitali.
- Domandare:
 - Quale parte di questa discussione ti ha sorpreso?
 - Cosa porterai con te da questo Accordo Digitale nella tua vita quotidiana?

Passaggi successivi facoltativi:

- Incoraggia i partecipanti e le partecipanti a condividere l'accordo con la loro famiglia o i loro coetanei.
- Proporre una sessione di follow-up tra 2-4 settimane per riflettere su come sta funzionando l'accordo e se deve essere modificato.

Attività 3.a.1 - GUARDARE, SENTIRE, PENSARE

Obiettivo

- Riflettere sulle connessioni tra la vita online e quella offline ("onlife").
- Discutere di come le azioni online influenzano le esperienze e le relazioni del mondo reale.
- Incoraggiare il pensiero critico sull'identità e sul comportamento digitale.

Preparazione

- Aula tradizionale con schermo e proiettore o grande monitor per la visualizzazione di video.
- Cortometraggio o video selezionati sul comportamento online/offline.
(Esempio: brevi clip "Disconnect", frammenti di "The Social Dilemma", "Your Social Media Footprint" di Common Sense Media - 3-5 minuti al massimo.)
- Puoi scegliere dal seguente elenco:
 - [The Present - Cortometraggio premiato con CGI \(2014\)](#)
 - [Stai vivendo una bugia su Instagram? Social media vs. realtà](#)
 - [Stai bene? | Cortometraggio pluripremiato](#)
 - [Percentuale di vita | Dipendenza dai social media - Cortometraggio'](#)
 - [Cortometraggio d'animazione in CGI "Premiato": "Like and Follow" di Brent & Tobias | CGMeetup](#)
 - [Sii reale | Cortometraggio pluripremiato sui social media](#)
- Foglio di lavoro stampabile 1: "Riflessione sulla visione onlife" (uno per studente).
- Lavagna bianca o lavagna a fogli mobili e pennarelli.

Attività di preparazione:

- Seleziona e prova il cortometraggio in anticipo.
- Prepara 2-3 domande chiave per la discussione post-visione.

Istruzioni passo passo

1. Introduzione (5 minuti)

- **Spiega l'obiettivo:** "Oggi guarderemo un breve video e penseremo a come le nostre vite online e offline sono collegate e perché le nostre azioni online sono importanti nel mondo reale".
- **Idee chiave da introdurre:**
 - Onlife significa vivere in un mondo in cui le esperienze digitali e reali si sovrappongono costantemente.
 - Le azioni online non sono separate dalla vita reale, ma si influenzano a vicenda.
- **Domanda di riscaldamento:** "Pensi che ciò che fai online influenzi la tua vita reale? Come?"

2. Esercizio pratico – Guardare e riflettere (20 minuti)

Passaggio 1: visualizzazione del video (5 minuti)

- Riproduci il breve video selezionato per la lezione.

Fase 2: Riflessione individuale (5 minuti)

- Distribuire il foglio di lavoro 1.
- Gli studenti e le studentesse rispondono individualmente a 2-3 domande di riflessione:
 - Quali emozioni ti ha fatto provare il video?
 - Qual è il messaggio che ti ha colpito di più?
 - Quali conseguenze nel mondo reale ha causato il comportamento online nel video?

Fase 3: Discussione di gruppo (10 minuti)

- Gli studenti e le studentesse formano piccoli gruppi (3-5 partecipanti) e condividono:
 - Un punto chiave del video.
 - Un cambiamento che potrebbero apportare al loro comportamento online.

3. Discussione in classe completa (10 minuti)

- Discutete insieme:
 - "In che modo le vite online e offline sono collegate?"
 - "Perché pensi che alcune persone si comportino in modo diverso online rispetto a quelle di persona?"
 - "Cosa possiamo fare per rendere più positive le nostre esperienze 'onlife'?"
- Riassumi i punti chiave di apprendimento:

- Le scelte online modellano le relazioni, le opportunità e le emozioni del mondo reale.
- Vivere online responsabilmente significa essere la stessa persona gentile e premurosa online e offline.

Conclusione dell'attività

1. Riepilogo degli insegnamenti chiave

- Online e offline non sono separati, ma sono completamente connessi.
- Il tuo comportamento online ha un impatto sul mondo reale.

2. Riflessione personale

Chiedi ai partecipanti e alle partecipanti individualmente:

- "Qual è un'abitudine online di cui sei orgoglioso e una che vuoi migliorare?"

3. Condivisione di gruppo

Invita alcuni studenti e studentesse a condividere:

- Un'azione che consiglierebbero agli altri per vivere in modo più responsabile sulla vita.

4. Rafforza il takeaway

Mostra questo messaggio:

"Sei una sola persona, online e offline. Agisci con cura ovunque".

Passaggi successivi facoltativi

Compiti creativi

Gli studenti e le studentesse progettano un poster digitale o una storia che mostri un comportamento positivo nella vita.

Quali emozioni hai provato guardando il video?

Quale messaggio ti ha colpito di più?

Quali effetti concreti ha avuto quel comportamento online?

**Sei una sola persona —
online e offline.
Agisci con cura, ovunque.**

Attività 3.a.2 - MAPPARE IL MIO MONDO ONLIFE

Obiettivo

- Per aiutare gli studenti e le studentesse a riflettere su come le loro esperienze online e offline sono collegate.
- Per visualizzare l'equilibrio tra le loro attività digitali e quelle del mondo reale.
- Incoraggiare un processo decisionale consapevole sulle abitudini digitali.

Preparazione

- Tavoli o scrivanie per il disegno e la riflessione individuale.
- Foglio di lavoro stampabile 1: "La mia mappa Onlife" (una per studente).
- Pennerelli, matite colorate o penne.
- (Facoltativo) Carta di grandi dimensioni per una mappatura creativa.
- Prepara un semplice esempio di "Mappa Onlife" per ispirare gli studenti e le studentesse.

Istruzioni passo passo

1. Introduzione (5 minuti)

- **Spiega l'obiettivo:** "Oggi penseremo a come le nostre vite online e offline sono collegate e disegneremo una mappa che mostri come questi due mondi si incontrano e si mescolano nella nostra vita quotidiana".
- **Idee chiave da introdurre:**
 - Onlife è la realtà in cui le esperienze online e offline si sovrappongono costantemente.
 - Essere consapevoli di questa connessione ci aiuta a creare un equilibrio migliore e a fare scelte più intelligenti.

- **Domanda di riscaldamento:** "Quali parti della tua vita si svolgono principalmente online? Quali parti sono per lo più offline?"
-

2. Esercizio pratico – Creazione della mia mappa Onlife (20 minuti)

Fase 1: Riflessione individuale e mappatura (15 minuti)

- Gestire il foglio di lavoro per ogni partecipante.
- Il foglio di lavoro contiene un cerchio diviso in quattro sezioni: Amici e vita sociale, Apprendimento e scuola, Hobby e intrattenimento e Routine quotidiane. Individualmente, ai partecipanti e le partecipanti viene chiesto di riempire ogni parte del cerchio con attività specifiche che svolgono sia online che offline.

Incoraggia la creatività:

- Gli studenti e le studentesse possono disegnare, codificare a colori o aggiungere emoji.

Fase 2: Domande di riflessione individuali

- Dopo aver completato la mappa, gli studenti e le studentesse rispondono:
 - Dove trascorri la maggior parte del tuo tempo: online, offline o bilanciato?
 - Quale attività online aggiunge più valore alla tua vita reale?
 - Quale attività offline vuoi proteggere o a cui vuoi dedicare più tempo?
-

3. Condivisione e riflessione di gruppo (10 minuti)

- In coppia o in piccoli gruppi, gli studenti e le studentesse condividono:
 - Una cosa di cui sono orgogliosi nel loro bilancio Onlife.
 - Una cosa che vorrebbero cambiare.
 - Discuti con l'intera classe:
 - "Cosa ti ha sorpreso quando hai creato la tua Mappa Onlife?"
 - "Come possiamo assicurarci che le nostre vite online e offline rimangano in equilibrio?"
 - Riassumi i punti chiave di apprendimento:
 - Un sano equilibrio tra online e offline è importante per il benessere.
 - La consapevolezza è il primo passo per scelte migliori.
-

Conclusione dell'attività

1. Riepilogo degli insegnamenti chiave

- I nostri mondi online e offline sono profondamente connessi.

- Possiamo scegliere quanto spazio ciascuno occupa nella nostra vita.

2. Riflessione personale

Chiedi agli studenti individualmente:

- "Quale piccolo passo puoi fare per creare un equilibrio Onlife più sano?"

3. Condivisione di gruppo

Invita alcuni studenti a condividere:

- Una cosa per cui sono grati nella loro vita offline.

Passaggi successivi facoltativi

Compiti creativi

Gli studenti creano un poster o un collage che rappresenta il loro equilibrio ideale su Onlife.

Unità di apprendimento: ONLIFE
Attività 3a2 - Mappa del mio Onlife
Scheda - da stampare

Istruzioni:
Disegna la tua Mappa Onlife. Considera i collegamenti e l'equilibrio tra la tua vita online e offline.

Amici e vita sociale

Studio e Scuola

ONLIFE

Hobby e intrattenimento

Routine quotidiana

This material has been developed within the Erasmus+ projekt ASAP - A Systemic Approach to social media and pre-adolescents through thinking skills education

Co-funded by the European Union

Cosa aggiungere al tuo foglio?

ATTIVITÀ ONLINE

Attività, persone, hobby che avvengono principalmente online.

Guardare tutorial su YouTube, chattare con gli amici su WhatsApp, giocare online, Condividere foto su Instagram, seguire influencer su TikTok, comprare vestiti online

ATTIVITÀ OFFLINE

Attività, persone, hobby che avvengono principalmente offline.

Giocare a calcio al parco, cenare con la famiglia, leggere libri, fare una passeggiata con il cane, dipingere e disegnare a mano, frequentare la scuola in presenza

ENTRAMBE (SOVRAPPOSIZIONE)

Attività che coinvolgono sia esperienze online che offline.

Pianificare un progetto scolastico online e presentarlo offline, organizzare una festa di compleanno in chat di gruppo e festeggiarla dal vivo, scattare una foto in viaggio e condividerla online, imparare la chitarra con video online e esercitarsi dal vivo, conoscere nuovi amici in un gioco e poi parlarci nella vita reale

www.socialmediakids.eu

PROGRAMMA EDUCATIVO ASAP